

EFEKTIVITAS MEDIA SOSIAL DALAM SOSIALISASI PROGRAM MAKAN BERGIZI GRATIS (MBG) DI KOTA BANJARMASIN

Muhammad Mijan Gulam¹, Bachruddin Ali Akhmad², Budi Suryadi³, Taufik Arbain⁴

¹gulammijan12@gmail.com, ²Bachruddin_aliakhmad@ulm.ac.id, ³budisuryadi@ulm.ac.id,
⁴taufik.arbain@ulm.ac.id

Program Studi Magister Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Lambung Mangkurat

ARTICLE INFO

Article history:

Received Juni 2026

Revised Juni 2026

Accepted Juni 2026

Available Juni 2026

gulammijan12@gmail.com,
Bachruddin_aliakhmad@ulm.ac.id,
budisuryadi@ulm.ac.id,
taufik.arbain@ulm.ac.id

*This is an open access article under the [CC BY-SA](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/) license.
Copyright © 2023 by Author. Published by Cahaya Ilmu Bangsa Institute*

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh media sosial TikTok terhadap efektivitas sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin dalam perspektif komunikasi kebijakan. Penelitian menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode survei terhadap 200 siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin. Teknik analisis data menggunakan Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). Hasil penelitian menunjukkan bahwa media sosial TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sosialisasi Program MBG dengan nilai path coefficient sebesar 0,781 dan p-value 0,000. Nilai R-Square sebesar 0,610 menunjukkan bahwa media sosial TikTok mampu menjelaskan efektivitas sosialisasi sebesar 61%. Temuan penelitian membuktikan bahwa TikTok efektif digunakan sebagai media komunikasi kebijakan karena mampu menyampaikan informasi secara cepat, menarik, dan interaktif kepada siswa sebagai sasaran program.

Kata Kunci: Komunikasi Kebijakan, Program MBG, Efektivitas Sosialisasi

ABSTRACT

This study aims to determine the influence of TikTok social media on the effectiveness of the socialization of the Free Nutritious Meal Program (MBG) among public high school students in Banjarmasin City from a public policy communication perspective. This research employed a quantitative approach using a survey method involving 200 public high school students in Banjarmasin City. The data were analyzed using Structural Equation Modeling-Partial Least Square (SEM-PLS). The results showed that TikTok social media has a positive and significant effect on the effectiveness of the MBG Program socialization, with a path coefficient value of 0.781 and a p-value of 0.000. The R-Square value of 0.610 indicates that TikTok social media is able to explain 61% of the effectiveness of the socialization process. The findings prove that TikTok is effective as a public policy communication medium because it can deliver information quickly, attractively, and interactively to students as the target audience of the program.

Keywords: Policy Communication, MBG Program, Socialization Effectiveness

1. PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi pada era digital telah membawa perubahan besar dalam pola penyampaian informasi kepada masyarakat. Pemerintah tidak lagi hanya mengandalkan media konvensional seperti televisi, radio, dan surat kabar dalam menyampaikan kebijakan publik, tetapi juga mulai memanfaatkan media digital sebagai sarana komunikasi yang

lebih efektif dan adaptif. Kehadiran internet dan media sosial memberikan ruang baru bagi pemerintah untuk menjangkau masyarakat secara lebih luas, cepat, dan interaktif. Kondisi ini menunjukkan bahwa transformasi digital telah memengaruhi cara pemerintah membangun komunikasi dengan publik.

Media sosial menjadi salah satu instrumen penting dalam komunikasi kebijakan publik karena memiliki kemampuan menyebarkan informasi tanpa batas ruang dan waktu. Informasi dapat diterima masyarakat dalam hitungan detik melalui berbagai platform digital yang mudah diakses menggunakan telepon genggam. Selain itu, media sosial juga memungkinkan terjadinya komunikasi dua arah antara pemerintah dan masyarakat sehingga proses penyampaian kebijakan menjadi lebih dinamis dan partisipatif. Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai media informasi, tetapi juga sebagai ruang interaksi publik.

Di Indonesia, penggunaan media sosial mengalami peningkatan yang sangat signifikan dalam beberapa tahun terakhir. Generasi muda menjadi kelompok pengguna terbesar karena memiliki intensitas penggunaan internet yang tinggi dalam kehidupan sehari-hari. Pelajar tingkat SMA termasuk kelompok yang sangat aktif menggunakan media sosial untuk mencari informasi, hiburan, maupun berinteraksi dengan lingkungan sosialnya. Kondisi ini menjadikan media sosial sebagai saluran komunikasi yang potensial dalam menyampaikan berbagai program pemerintah kepada kalangan pelajar.

Salah satu media sosial yang saat ini berkembang pesat adalah TikTok. Platform ini memiliki karakteristik berbasis video singkat yang menarik, kreatif, dan mudah dipahami oleh pengguna. TikTok juga didukung oleh sistem algoritma yang mampu menyebarkan konten secara luas kepada pengguna berdasarkan minat dan interaksi mereka. Hal tersebut menyebabkan TikTok menjadi salah satu media sosial yang memiliki tingkat engagement tinggi dibandingkan platform lainnya. Popularitas TikTok di kalangan pelajar menjadikannya relevan sebagai media komunikasi kebijakan publik.

TikTok tidak hanya digunakan sebagai media hiburan, tetapi juga mulai dimanfaatkan sebagai media edukasi dan penyampaian informasi publik. Berbagai instansi pemerintah mulai menggunakan TikTok untuk menyosialisasikan kebijakan, program, dan layanan publik kepada masyarakat. Konten yang dikemas secara kreatif dan komunikatif dinilai lebih mudah diterima oleh generasi muda dibandingkan penyampaian informasi formal melalui media konvensional. Oleh karena itu, penggunaan TikTok sebagai media komunikasi kebijakan menjadi fenomena yang menarik untuk diteliti.

Salah satu program pemerintah yang memerlukan sosialisasi luas kepada masyarakat adalah Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Program ini merupakan bagian dari upaya pemerintah dalam meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya peserta didik. Melalui program ini, pemerintah berupaya memberikan akses makanan bergizi bagi siswa guna mendukung kesehatan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia. Program MBG juga diharapkan mampu meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya pemenuhan gizi sejak usia sekolah.

Keberhasilan Program MBG tidak hanya ditentukan oleh pelaksanaan program secara teknis, tetapi juga dipengaruhi oleh efektivitas proses sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi menjadi langkah penting agar siswa sebagai sasaran program memahami tujuan, manfaat, dan mekanisme pelaksanaan program. Informasi yang tidak tersampaikan dengan baik dapat menyebabkan kurangnya pemahaman masyarakat terhadap kebijakan pemerintah. Oleh sebab itu, diperlukan media komunikasi yang mampu menjangkau siswa secara efektif dan sesuai dengan karakteristik generasi muda.

Dalam konteks komunikasi kebijakan publik, media sosial TikTok memiliki potensi besar sebagai sarana sosialisasi Program MBG. Karakteristik visual dan audio yang dimiliki TikTok memungkinkan informasi disampaikan secara menarik dan mudah dipahami. Konten berbentuk video pendek dapat meningkatkan perhatian siswa terhadap pesan yang disampaikan pemerintah.

Selain itu, fitur interaktif pada TikTok seperti komentar, likes, dan shares memungkinkan terjadinya keterlibatan audiens terhadap konten sosialisasi yang dipublikasikan.

Komunikasi kebijakan publik merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pemerintah kepada masyarakat agar tujuan kebijakan dapat dipahami dan diterima publik. Menurut Hafied Cangara (2014), komunikasi kebijakan dipengaruhi oleh unsur komunikator, pesan, media, dan audiens dalam proses komunikasi. Keberhasilan komunikasi sangat ditentukan oleh kemampuan pemerintah memilih media yang tepat serta menyusun pesan yang mudah dipahami oleh sasaran kebijakan. Dengan demikian, media sosial dapat dipandang sebagai saluran strategis dalam mendukung efektivitas komunikasi kebijakan publik.

Dalam perspektif teori komunikasi kebijakan, media memiliki peran penting sebagai saluran penyampaian pesan kepada audiens. Media yang efektif akan membantu mengurangi hambatan komunikasi sehingga pesan dapat diterima secara optimal. TikTok sebagai media digital memiliki keunggulan dalam hal kecepatan distribusi informasi dan kemampuan menjangkau audiens secara luas. Hal ini membuat TikTok berpotensi menjadi media komunikasi kebijakan yang efektif dalam menyosialisasikan Program MBG kepada siswa SMA.

Selain media, kualitas informasi juga menjadi faktor penting dalam komunikasi kebijakan publik. Informasi yang jelas, akurat, relevan, dan mudah dipahami akan meningkatkan pemahaman audiens terhadap kebijakan yang disampaikan. Dalam media sosial TikTok, penyajian informasi yang menarik dan komunikatif dapat membantu siswa memahami tujuan Program MBG secara lebih baik. Sebaliknya, informasi yang kurang jelas dapat menimbulkan kesalahpahaman terhadap kebijakan pemerintah.

Aspek keterlibatan audiens juga menjadi bagian penting dalam efektivitas komunikasi kebijakan melalui media sosial. Keterlibatan siswa dapat dilihat melalui aktivitas menonton, menyukai, berkomentar, dan membagikan konten yang berkaitan dengan Program MBG. Tingginya keterlibatan menunjukkan bahwa pesan yang disampaikan mampu menarik perhatian audiens dan mendorong terjadinya interaksi. Dalam komunikasi digital, keterlibatan audiens menjadi indikator bahwa proses komunikasi berlangsung secara efektif.

Indonesia salah satu pasar pengguna aplikasi TikTok terbesar kedua di dunia. Aplikasi TikTok adalah aplikasi media sosial yang banyak digunakan oleh masyarakat berusia 18 tahun ke atas, seperti mahasiswa, dan rata-rata sebagian besar orang berusia 18 tahun ke atas memiliki TikTok. akun. Hal ini didukung oleh data Datareportal.com yang menunjukkan rata-rata usia pengguna aplikasi TikTok di Indonesia adalah 18 tahun ke atas dengan persentase sebesar 51,1%. Aplikasi TikTok tidak memiliki batasan waktu dan ruang sehingga dapat berkomunikasi kapanpun dan dimanapun (Khansa et.al., 2022).

Kehadiran TikTok pada masyarakat Indonesia membuka peluang baru bagi pemerintah dan lembaga publik untuk menyampaikan pesan secara kreatif dan inovatif. Dalam beberapa tahun terakhir, sejumlah instansi pemerintah, seperti kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah, telah memanfaatkan platform ini untuk mempromosikan program-program pemerintah, meningkatkan literasi masyarakat, serta menjangkau kelompok masyarakat yang sulit diakses melalui media konvensional (Kementerian Komunikasi dan Informatika, 2021).

Penggunaan TikTok sebagai media komunikasi kebijakan publik juga menunjukkan adanya perubahan pola komunikasi pemerintah dari model satu arah menuju komunikasi yang lebih partisipatif. Masyarakat tidak lagi hanya menjadi penerima informasi, tetapi juga dapat memberikan tanggapan terhadap kebijakan yang disampaikan. Kondisi ini menciptakan hubungan komunikasi yang lebih interaktif antara pemerintah dan masyarakat. Dengan demikian, media sosial berperan dalam memperkuat partisipasi publik dalam proses komunikasi kebijakan.

Di Kota Banjarmasin, penggunaan media sosial TikTok di kalangan pelajar SMA cukup tinggi. Sebagian besar siswa aktif menggunakan TikTok dalam kehidupan sehari-hari untuk mencari hiburan maupun memperoleh informasi terbaru. Fenomena ini menunjukkan bahwa TikTok

memiliki peluang besar digunakan sebagai media sosialisasi program pemerintah kepada pelajar. Oleh karena itu, penelitian mengenai efektivitas TikTok dalam sosialisasi Program MBG menjadi relevan untuk dilakukan.

Penelitian mengenai media sosial dan komunikasi kebijakan telah banyak dilakukan sebelumnya. Namun, penelitian yang secara khusus membahas pengaruh media sosial TikTok terhadap efektivitas sosialisasi Program MBG pada siswa SMA masih relatif terbatas. Sebagian penelitian terdahulu lebih berfokus pada penggunaan media sosial secara umum tanpa meneliti platform tertentu secara spesifik. Oleh karena itu, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi baru dalam kajian komunikasi kebijakan publik berbasis media digital.

Selain itu, penelitian ini penting dilakukan karena Program MBG merupakan program strategis pemerintah yang memerlukan dukungan komunikasi publik yang efektif. Sosialisasi yang baik akan membantu meningkatkan pemahaman siswa terhadap tujuan dan manfaat program. Dengan pemahaman yang baik, diharapkan siswa dapat menerima program secara positif dan mendukung pelaksanaannya. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan memiliki peran penting dalam keberhasilan implementasi program pemerintah.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini difokuskan pada pengaruh media sosial TikTok terhadap efektivitas sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin dalam perspektif komunikasi kebijakan publik. Penelitian ini penting dilakukan untuk mengetahui sejauh mana TikTok mampu menjadi media komunikasi yang efektif dalam mendukung penyampaian kebijakan pemerintah kepada generasi muda.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan jenis penelitian *explanatory research*. Pendekatan kuantitatif dipilih karena penelitian bertujuan mengukur pengaruh media sosial TikTok terhadap efektivitas sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) secara objektif melalui data numerik. Sementara itu, *explanatory research* digunakan untuk menjelaskan hubungan kausal antar variabel penelitian, yaitu media sosial TikTok sebagai variabel independen dan efektivitas sosialisasi Program MBG sebagai variabel dependen. Penelitian ini berfokus pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin sebagai sasaran penelitian karena kelompok pelajar merupakan pengguna aktif media sosial TikTok sekaligus target utama sosialisasi Program MBG. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan mampu memberikan gambaran empiris mengenai efektivitas penggunaan media sosial dalam komunikasi kebijakan publik.

Lokasi penelitian dilakukan pada beberapa SMA Negeri di Kota Banjarmasin. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh siswa SMA Negeri yang aktif menggunakan media sosial TikTok. Teknik pengambilan sampel menggunakan *Proportional Stratified Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel secara acak berdasarkan proporsi tertentu agar setiap sekolah memiliki kesempatan yang seimbang untuk menjadi bagian dari penelitian. Teknik ini dipilih karena populasi penelitian terdiri dari beberapa sekolah dengan jumlah siswa yang berbeda-beda sehingga diperlukan pembagian sampel secara proporsional. Jumlah sampel dalam penelitian ini sebanyak 200 responden. Jumlah tersebut dianggap telah memenuhi syarat analisis *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) karena mampu merepresentasikan populasi penelitian dan mendukung proses analisis statistik secara optimal.

Teknik pengumpulan data dilakukan menggunakan kuesioner yang disebarakan secara langsung maupun melalui media digital kepada responden penelitian. Instrumen penelitian disusun berdasarkan indikator variabel yang mengacu pada teori komunikasi kebijakan dan penelitian terdahulu yang relevan. Pengukuran jawaban responden menggunakan skala Likert dengan lima tingkat jawaban, mulai dari sangat tidak setuju hingga sangat setuju. Variabel media sosial TikTok diukur melalui indikator kemudahan akses informasi, daya tarik konten, kejelasan informasi, serta

interaktivitas media. Sementara itu, variabel efektivitas sosialisasi Program MBG diukur melalui tingkat pemahaman siswa terhadap tujuan, manfaat, dan informasi program yang disampaikan melalui media sosial. Sebelum dilakukan penyebaran kuesioner secara luas, instrumen penelitian terlebih dahulu diuji validitas dan reliabilitasnya untuk memastikan kualitas data yang diperoleh.

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan metode *Structural Equation Modeling-Partial Least Square* (SEM-PLS) dengan bantuan aplikasi SmartPLS 3. Metode SEM-PLS dipilih karena mampu menganalisis hubungan antar variabel secara simultan serta cocok digunakan pada penelitian sosial dengan jumlah sampel yang relatif terbatas. Analisis dilakukan melalui dua tahap, yaitu pengujian outer model dan inner model. Pengujian outer model bertujuan untuk mengukur validitas dan reliabilitas indikator penelitian, sedangkan pengujian inner model digunakan untuk mengetahui hubungan pengaruh antar variabel melalui nilai path coefficient, T-statistic, P-values, dan R-Square. Pengujian hipotesis dilakukan dengan teknik bootstrapping untuk mengetahui tingkat signifikansi hubungan antar variabel penelitian. Dengan penggunaan metode SEM-PLS, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan analisis yang lebih komprehensif dan akurat mengenai pengaruh media sosial TikTok terhadap efektivitas sosialisasi Program MBG.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Gambar 1

Tabel 1. Uji Validitas

Indikator	Outer Loading
X1	0,812
X2	0,845
X3	0,873
X4	0,851
X5	0,824
Y1	0,865
Y2	0,882
Y3	0,841
Y4	0,856
Y5	0,833

Tabel 2. Uji Reliabilitas

Variabel	Comp. Rel	Cronb. Alpha
Media Sosial Tiktok	0,924	0,896
Efektivitas Sosialisasi Program MBG	0,931	0,908

Tabel 3. Pengujian Hipotesis

Hipotesis	Path Coef.	T-Stat.	P-Val.
Media Sosial TikTok -> Efektivitas Sosialisasi MBG	0,781	14,522	0,000

Table 4. Pengujian Nilai R-Square

Variabel	R-Square
Efektivitas Sosialisasi Program MBG	0,610

Hasil uji validitas menunjukkan bahwa seluruh indikator pada variabel media sosial TikTok dan efektivitas sosialisasi Program MBG memiliki nilai outer loading di atas 0,70. Nilai tersebut menunjukkan bahwa setiap indikator mampu merepresentasikan variabel penelitian dengan baik sehingga seluruh item pernyataan dinyatakan valid dan layak digunakan dalam penelitian. Dengan demikian, instrumen penelitian telah mampu mengukur variabel media sosial TikTok dan efektivitas sosialisasi Program MBG secara tepat dan sesuai dengan tujuan penelitian.

Hasil uji reliabilitas menunjukkan bahwa variabel media sosial TikTok dan efektivitas sosialisasi Program MBG memiliki nilai *Composite Reliability* dan *Cronbach's Alpha* di atas 0,70. Hal ini menunjukkan bahwa instrumen penelitian memiliki tingkat konsistensi yang baik dalam mengukur variabel penelitian. Dengan demikian, data yang diperoleh dalam penelitian dapat dinyatakan reliabel dan mampu memberikan hasil pengukuran yang stabil serta dapat dipercaya.

Hasil pengujian hipotesis menunjukkan bahwa media sosial TikTok berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sosialisasi Program MBG pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin. Hal ini dibuktikan melalui nilai path coefficient sebesar 0,781 dengan nilai T-Statistic sebesar 14,522 dan P-Value sebesar 0,000. Nilai tersebut menunjukkan bahwa media sosial TikTok mampu meningkatkan efektivitas sosialisasi program melalui penyampaian informasi yang cepat, menarik, dan mudah dipahami oleh siswa sebagai sasaran program.

Hasil pengujian R-Square menunjukkan nilai sebesar 0,610 pada variabel efektivitas sosialisasi Program MBG. Nilai tersebut menunjukkan bahwa media sosial TikTok mampu menjelaskan efektivitas sosialisasi sebesar 61%, sedangkan sisanya sebesar 39% dipengaruhi oleh variabel lain di luar penelitian. Hal ini menunjukkan bahwa media sosial TikTok memiliki kontribusi yang cukup kuat dalam meningkatkan efektivitas sosialisasi Program MBG pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin.

Dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, efektivitas sosialisasi Program MBG melalui media sosial menunjukkan bahwa keberhasilan penyampaian kebijakan sangat dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah memilih media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Media sosial mampu menjadi saluran komunikasi yang efektif karena dapat menyampaikan informasi secara cepat, luas, dan mudah diakses oleh siswa sebagai sasaran program. Hal ini menunjukkan bahwa penggunaan media digital dalam komunikasi kebijakan dapat meningkatkan jangkauan serta efektivitas penyebaran informasi program pemerintah kepada masyarakat.

Selain itu, kualitas informasi yang disampaikan melalui media sosial menjadi elemen penting dalam keberhasilan komunikasi kebijakan. Informasi yang jelas, akurat, relevan, dan mudah dipahami membantu siswa memahami tujuan dan manfaat Program MBG dengan lebih baik. Dalam perspektif komunikasi kebijakan, pesan yang disusun secara komunikatif akan mempermudah proses penerimaan dan pemahaman audiens terhadap kebijakan yang disampaikan. Oleh karena

itu, kualitas informasi menjadi faktor utama dalam membangun efektivitas sosialisasi program pemerintah melalui media sosial.

Keterlibatan siswa terhadap konten juga menunjukkan bahwa komunikasi kebijakan yang dilakukan tidak bersifat satu arah, tetapi berlangsung secara interaktif. Respon siswa dalam bentuk menonton, menyukai, berkomentar, dan membagikan konten mencerminkan bahwa pesan kebijakan berhasil menarik perhatian audiens dan mendorong partisipasi dalam proses komunikasi. Dengan demikian, dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, efektivitas sosialisasi Program MBG dipengaruhi oleh sinergi antara media komunikasi yang tepat, kualitas informasi yang baik, serta keterlibatan audiens dalam proses komunikasi digital.

Aplikasi TikTok memabntu menyebarkan informasi menarik yang memungkinkan penyampaian pesan politik secara lebih visual, ringkas, dan sesuai dengan preferensi Generasi Z yang cenderung menyukai konten cepat, interaktif, dan menghibur (Robbani, 2026). Temuan ini diperkuat dengan penelitian Putri dan Wibawa (2023) yang menyatakan bahwa kepercayaan dan interaktivitas di media sosial berkontribusi positif terhadap keterlibatan politik generasi muda.

Dari sudut pandang psikologis, desain TikTok bertujuan untuk membuat pengguna terlibat dalam jangka waktu yang lama dan memberikan wawasan tentang perilaku pengguna. Fitur pada platform seperti halaman "*ForYou*" yang dapat dipersonalisasi dan jumlah konten yang sangat banyak memungkinkan berdampak pada perilaku adiktif penggunanya. Di sisi lain, teori *social-impact* dan teori *self-determination* dapat memberikan wawasan tambahan tentang mengapa orang menggunakan TikTok. Teori *social-impact* berfokus pada bagaimana individu saling memengaruhi di media sosial, sedangkan teori *self-determination* berfokus pada faktor seperti kompetensi, otonomi, dan hubungan sosial yang mendorong motivasi pengguna (Montag et al., 2021).

Peningkatan koordinasi dan sinergi antar instansi Pemerintah dan lembaga publik perlu meningkatkan koordinasi dan sinergi dalam pemanfaatan TikTok, agar tercipta konsistensi pesan, keselarasan dengan kebijakan pemerintah, dan efektivitas penggunaan platform. Pengelolaan dan koordinasi Pemanfaatan Tik Tok dalam administrasi publik membutuhkan pengelolaan dan koordinasi yang baik antar instansi pemerintah. Hal ini untuk memastikan konsistensi pesan, keselarasan dengan kebijakan pemerintah, dan efektivitas penggunaan platform (Haryono, 2025).

Dalam konteks ini, keterlibatan pemerintah dalam menciptakan konten yang menarik dan informatif menjadi sangat penting, karena dapat mendorong interaksi yang positif antara masyarakat dan kebijakan publik. Selain itu, kepercayaan terhadap media sosial sebagai sumber informasi yang kredibel juga menjadi perhatian utama, mengingat tantangan dalam memilah informasi yang akurat di tengah banjir berita palsu (Putri, et al., 2025).

4. SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian, media sosial TikTok terbukti berpengaruh positif dan signifikan terhadap efektivitas sosialisasi Program Makan Bergizi Gratis (MBG) pada siswa SMA Negeri di Kota Banjarmasin. TikTok mampu menjadi media komunikasi kebijakan yang efektif karena dapat menyampaikan informasi secara cepat, menarik, interaktif, dan mudah dipahami oleh siswa sebagai sasaran program. Karakteristik konten berbasis video pendek juga meningkatkan perhatian dan pemahaman siswa terhadap tujuan serta manfaat Program MBG.

Dalam perspektif komunikasi kebijakan publik, keberhasilan sosialisasi Program MBG dipengaruhi oleh kemampuan pemerintah dalam memanfaatkan media komunikasi yang sesuai dengan karakteristik audiens. Penggunaan TikTok sebagai media digital mampu menciptakan komunikasi yang lebih partisipatif melalui keterlibatan siswa terhadap konten yang disampaikan.

Dengan demikian, media sosial tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyebaran informasi, tetapi juga sebagai instrumen strategis dalam meningkatkan efektivitas komunikasi kebijakan publik kepada generasi muda.

Saran

Berdasarkan kesimpulan dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Pemerintah perlu memanfaatkan TikTok secara lebih optimal sebagai media sosialisasi program publik kepada generasi muda.
2. Konten sosialisasi Program MBG perlu dibuat lebih kreatif, interaktif, dan mudah dipahami agar mampu meningkatkan perhatian siswa.
3. Pengelola media sosial pemerintah perlu menjaga kualitas informasi yang disampaikan agar tetap akurat, jelas, dan relevan bagi audiens.
4. Penelitian selanjutnya disarankan menambahkan variabel lain seperti partisipasi publik atau kepercayaan masyarakat untuk memperluas kajian komunikasi kebijakan berbasis media sosial.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Adam, A. F., Enala, S. H., Kontu, F., & Prasetya, M. N. (2023). Sosialisasi dan Pelatihan Peningkatan Partisipasi Politik dan Kebijakan Publik. *Abdimasku : Jurnal Pengabdian Masyarakat*, 6(1), 165.
- Cangara, H. (2014). *Komunikasi Politik: Konsep, Teori, dan Strategi*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Dunleavy, P., Margetts, H., Bastow, S., & Tinkler, J. (2006). New public management is dead—long live digital-era governance. *Journal of public administration research and theory*, 16(3), 467-494.
- Ferniansyah, A, Siti N, & Luluatu N,. Pengaruh Media Sosial Tiktok Terhadap Kreativitas Berpikir Generasi Z. *Syntax Literate: Jurnal Ilmiah Indonesia* 6,no. 9 (2021): 4288-98.
- Ghozali, I. (2021). *Partial Least Squares: Konsep, Teknik, dan Aplikasi Menggunakan SmartPLS 3.2.9*. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Haryono, D. (2025). Tik Tok dalam tinjauan administrasi publik di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Research and Development Student (JIS)*, 3(1), 67-71.
- Kementerian Komunikasi dan Informatika. (2021). *Kominfo Gandeng Tik Tok Edukasi Masyarakat Tentang Penggunaan Internet yang Aman dan Bertanggung Jawab*. Retrieved from <https://www.kominfo.go.id/content/detail/32951/kominfo-gandeng-TikTok>.
- Mergel, I. (2019). Digital service teams in government. *Government Information Quarterly*, 36(4).
- Montag, C., Yang, H., & Elhai, J. D. (2021). On the Psychology of TikTok Use: A First From Empirical Findings. *Frontiers in Public Health*, 9.
- Permatasari, A., & Marsa, M. A. (2022). Dampak Media Sosial dalam Quarter Life Crisis Gen Z Di Indonesia. *Journal of Syntax Literate*, 7(6).
- Pujiono, A. (2021). Media sosial sebagai media pembelajaran bagi generasi Z. *Didache: Journal of Christian Education*, 2(1), 1-19.
- Putri, N. A., & Marom, A. (2025). Peranan terpaan media sosial (Instagram dan TikTok) pada Generasi Z dalam implementasi kebijakan keterbukaan informasi publik di Kota Semarang. *Journal of Management and Public Policy*, 14(2), 1-19.
- Putri, S., & Wibawa, D. P. (2023). Peran Media Sosial dalam Keterlibatan Politik Generasi Z. *Indo-MathEdu Intellectuals Journal*, 4(3), 2014-2027.
- Shazrin, D. K., & Kinkin, Y. S. P., (2022) Pengaruh Sosial Media Tiktok Terhadap Gaya Hidup Remaja, Ekspresi Dan Persepsi : *Jurnal Ilmu Komunikasi* 5, no. 1 : 133-41.

Triwikrama: Jurnal Multidisiplin Ilmu Sosial

Volume 12 Number 2, Tahun, 2026

E-ISSN: 2988-1986

Open Access:

Sugiyono. (2022). Metode Penelitian Kuantitatif. Bandung: Alfabeta.

Suhendra, S., Suprianto, B., & Marhamah, F. S. (2024). Mengurai Potensi Media Sosial dalam Memperkuat Implementasi Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik. *Jurnal Media Administrasi*, 9(1), 157-168

Tarigan, J. M., Tritjahjo D. S., & Sapto I,. Pengaruh Penggunaan Media Sosial (Instagram) Terhadap Prestasi Akademik Mahasiswa. *JURKAM: Jurnal Konseling Andi Matappa* 3, no. 2 (2019): 81